

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183158>

RECOMBINANT INTERFERON ALPHA-2B DAN FOYDALANISHDA HPV NI BARTARAF ETISHNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Utayev Akbar Jo‘raqulovich

Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati hududiy filiali bosh vrachi

Abdullaev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti teri va tanosil kasalliklari kafedrasida

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani yozish uchun oldimizga qo‘yilgan vazifa edi HPV testlari ijobiy bo‘lgan va infeksiyaning klinik ko‘rinishi bo‘lmagan bemorlarda rekombinant interferon alfa-2b yordamida HPVni yo‘q qilish samaradorligini baholash. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun biz Dermatovenerologiya markaziga murojaat qilish uchun murojaat qilgan erkaklarda siydik yo‘li va ayollarning bachadon bo‘yni kanalidan qirqish materialini namunalari tahlil qildik. Olingan materialdan DNK 6, 11, 31, 33, 51, 52, 56, 16, 18 HPV turlari mavjudligi uchun real vaqt rejimida PCR testi uchun ajratildi. Natijada, biz HPV uchun ijobiy skrining testlari bo‘lgan bemorlarni boshqarish uchun qo‘llaniladigan algoritim va infeksiyaning klinik ko‘rinishlarining yo‘qligi quvonarli natijalarni ko‘rsatdi, degan xulosaga keldik, chunki tekshirilganlarning ko‘pchiligida HPV terapiyadan so‘ng g‘ayrioddiy qisqa vaqt ichida yo‘qoldi. vaqt. Taklif etilayotgan algoritim samaradorligini yanada chuqurroq baholash uchun bemorlarning katta guruhini jalb qilgan holda va nazorat guruhini shakllantirish orqali ushbu yo‘nalishda keyingi tadqiqotlar o‘tkazish kerak.

Kalit so‘zlar : Alpha -2b, HPV

KIRISH

Inson papillomavirusi (HPV) jinsiy yo‘l bilan yuqadigan keng tarqalgan infeksiya. Jinsiy aloqada bo‘lgan deyarli barcha odamlar hayotida bir vaqtning o‘zida HPV bilan kasallanadi va, qoida tariqasida, ularning infeksiyasi asemptomatikdir. HPV teriga, genital hududga va halqumga ta’sir qilishi mumkin. Prezervativlar HPV infeksiyasini oldini olishga yordam beradi, ammo ular infeksiyadan to‘liq himoya qilmaydi, chunki ular genital organlarning terisini to‘liq qoplamaydi. HPV odatda davolanmasdan o‘z-o‘zidan yo‘qoladi. Ba’zi hollarda HPV infeksiyasi anogenital

siğillarning shakllanishiga olib keladi . Boshqa hollarda, u saratonga aylanadigan g'ayritabiiy hujayralar rivojlanishini rag'batlantirishi mumkin. HPV sabab bo'lgan saratoni emlashlar bilan oldini olish mumkin. Vaktsina jonli virus yoki uning DNKsini o'z ichiga olmaydi, chunki u saraton yoki HPV bilan bog'liq boshqa kasalliklarga olib kelishi mumkin emas. HPV vaktsinasi HPV infeksiyalarini yoki HPV sabab bo'lgan kasalliklarni davolash uchun emas, balki saraton rivojlanishining oldini olish uchun ishlatiladi. Hozirgi vaqtda bachadon bo'yni saratoni HPV sabab bo'lgan yagona saraton bo'lib, skrining tekshiruvlari mavjud. Bunday testlar simptomlar bo'lmaganda kasallikni aniqlash uchun ishlatiladi. Bachadon bo'yni saratoni skriningining maqsadi saratondan oldingi o'zgarishlarni, agar davolash saraton rivojlanishining oldini olishga yordam beradigan bo'lsa, ular malign bo'lishidan oldin aniqlashdir. Bachadon bo'yni saratoni skriningi bachadon bo'yni bo'lgan odamlarni muntazam tibbiy ko'rikdan o'tkazishning muhim tarkibiy qismidir. Bunga bachadon bo'yni ushlab turuvchi ayollar ham, transgender erkaklar ham kiradi . Bachadon bo'yni saratoni HPV sabab bo'lgan eng keng tarqalgan saratondir; Erkaklar va ayollarda kamroq tarqalgan boshqa saraton turlariga anus, vulva, vagina, og'iz / halqum va jinsiy olatni saratoni kiradi.

MAQSAD. HPV testlari ijobiy bo'lgan va infeksiyaning klinik ko'rinishi bo'lmagan bemorlarda rekombinant interferon alfa-2b yordamida HPVni yo'q qilish samaradorligini baholash.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotga erkaklarda siydik yo'lidan va Dermatovenerologiya markaziga qabul qilish uchun murojaat qilgan ayollarning bachadon bo'yni kanalidan qirqish materiallari namunalari kiritilgan . Olingan materialdan DNK 6, 11, 31, 33, 51, 52, 56, 16, 18 HPV turlari mavjudligi uchun real vaqt rejimida PCR testi uchun ajratildi. Tadqiqotning barcha ishtirokchilari va iloji bo'lsa, ularning jinsiy sheriklari HPV infeksiyasining klinik belgilarini aniqlash uchun diqqat bilan tekshirildi. Ayollar 83 qo'shimcha ravishda kolposkopiya va bachadon bo'yni sitologik tekshiruvdan o'tkazildi. HPV uchun test natijalari ijobiy bo'lgan va infeksiyaning manifest shakllari bo'lmagan bemorlarga antioksidantlar bilan birgalikda rekombinant interferon alfa-2b bilan rektal süpozituarlari bilan terapiyaning 3 kursi, har bir kurs uchun quyidagi sxema bo'yicha 3 million birlik: kuniga bir marta. kurslar orasidagi 10 kunlik interval bilan 10 kun davomida. HPV uchun takroriy test oxirgi kurs tugaganidan keyin 1 oy o'tgach amalga oshirildi.

NATIJARLAR. Tadqiqotda 98 bemor - 67 erkak va 31 ayol ishtirok etdi. Bemorlarning o'rtacha yoshi $27,1 \pm 5,4$ yoshni tashkil etdi, HPV 16 turi eng ko'p aniqlangan - 47,0% hollarda. Bundan tashqari, HPV 6 40,9%, HPV 18 16,7%, HPV 11

8,3%, HPV 51 va HPV 52 har birida 6,1% aniqlangan. Virus aniqlangan holatlarning 56,8 foizida faqat bitta turi, qolgan 43,2 foizida bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq turlari aniqlangan. Eng keng tarqalgan kombinatsiyalar: HPV 16 va HPV 18 - 9,8%, HPV 6 va HPV 16 - 3,8%, HPV 6 va HPV 11 - 3,0%. Davolanishdan keyin takroriy testdan so'ng HPV testining ijobiy natijalari faqat 3 (4,5%) erkak va 1 (3,2%) ayolda olingan. Nazorat testlarining ijobiy natijalariga ega bo'lgan bemorlar rekombinant interferon alfa 2b bilan takroriy davolash kursi va dinamik klinik va laboratoriya kuzatuvidan o'tkazildi.

XULOSA

HPV uchun ijobiy skrining testlari va infeksiyaning klinik ko'rinishlarining yo'qligi bemorlarni boshqarish uchun qo'llaniladigan algoritm quvonarli natijalarni ko'rsatdi, chunki tekshirilganlarning ko'pchiligida HPV terapiyadan so'ng juda qisqa vaqt ichida yo'qoldi. Taklif etilayotgan algoritm samaradorligini yanada chuqurroq baholash uchun bemorlarning katta guruhini jalb qilgan holda va nazorat guruhini shakllantirish orqali ushbu yo'nalishda keyingi tadqiqotlar o'tkazish kerak.

ADABIYOT:

1. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
2. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.
3. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
4. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
5. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar acneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.

6. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
7. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-НМ ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
8. Axmedova M. M., Abdullaev X. D., Kamolova M. I. OtsENKA EFEKTIVNOSTI METODOV LECHENIA ONIXOMIKOSOV U VZROSLYX //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
9. Abdullaev X., Tolibov M. Allergodermatozlar bilan bog ‘liq bo ‘lgan vulgar akneni kompleks davolash Samaraligini o ‘rganish //Jurnal gepato-gastroenterologik issledovaniy. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
10. Davlyatovna K. G., Jo‘raqulovich U. A., Davlatovich A. X. PAPULOPUSTULAR ROSACEA NING ENGIL VA O‘OG‘IR DAVOLASHDA IVERMEKTIN 1% KREMINING DAVOLASHNI O‘RTACHA DARAJADA O‘RGANISH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-45.
11. Utayev A. J., ugli Toshev S. U., Abdullaev X. D. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FACIAL ATOPIC DERMATITIS TREATMENT METHODS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 139-144.
12. Utayev A. J., ugli Toshev S. U., Abdullaev X. D. EVALUATING THE EFFICACY OF DERMOSCOPIC METHOD IN DISTINGUISHING BETWEEN MYCOSIS AND ALOPECIA IN PEDIATRIC PATIENTS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 133-138.
13. Utayev A. J., Axmedova M. M., Abdullaev X. D. CREATION OF A TECHNIQUE FOR IDENTIFYING MOLECULAR MARKERS INDICATIVE OF ORGAN DAMAGE IN SYPHILITIC INFECTIONS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 163-170.